

NUEVAS CANCIONES

para cantar los enamorados á las solteritas, con un aviso interesante á los jovenes que desean casarse.

María está en el jardín
toda llena de hermosura,
parece que lleve el sol
las estrellas y la luna.

María flor de hermosura
yo quisiera tu rosal,
antes que pasara un año
de tu hermosura gozar.

A tu rosario vendría
María de buena gana,
á cojer un rui señor
que canta por la mañana.

María está en el jardín
como una estrella brillante,
parece que lleve el sol,
y el retrato de su amante.

Joaquina flor de hermosura
yo quisiera tu retrato,
y te quisiera poner
para espejo de mi cuarto.

Contigo me he de casar
Joaquina prenda adorada,
eres clavel encarnado
lucero de la mañana.

Joaquina estrella brillante,
prenda de mi corazón,
cuando llegará aquel día,
para casarnos los dos.

Yo te quisiera adorar
tus carrillos colorados,
y cojerte para esposa
y para llevarte á mi lado.

Aunque me llama Teresa,
no me mires enojada,
aquí te estoy aguardando
hermosa prenda adorada.

Teresa blanca azucena,
toma un ramo de claveles,
un besito y un abrazo
para que de mi te acuerdes.

Teresa está en el balcón,
con un ramito de olivo,
con su corona de palma
hablando con su querido.

El día que nos casemos
y te coje para esposa,
entre todas las mujeres
tu serás la mas hermosa.

El día veinte de Enero
Rosita se ha presentado,
con el rosal florido
y un clavel en cada mano.

Si hay alguno que tú Rosa
te quisiera deshojar,
guarda firme la muralla
y no te entregues el rosal.

Deséchalo prenda mia
si otro te viniese á hablar,
como eres rosa florida
te quisieres deshojar.

Eres perla de diamante,
eres rosa colorada,
eres clavel encarnado,
lucero de la mañana.

Los besitos de los hombres
fuera como el peregrino,
la cara de las doncellas
parecía un jardín.

Tú eres mi dulce encanto,
eres tú mi dulce prenda,
á tí solita te amo
hermosísima doncella.

Créeme prenda querida,
mi palabra es verdadera
come sea así la tuya
á la puerta de la iglesia.

Ya no hay dama mas bonita
ni tampoco de mas garbo,
ni tampoco mas pulida,
es cierto que no te engaño.

Para pocas cosas vale
el hombre que no es capaz,
si que te quiero doncella
como no vuelvas atrás.

Eres estrella del Norte
y por eso yo te quiero,
y no lo pongas en duda,
que soy hombre verdadero.

Por Dios te pido señora
que no me des ningún susto,
preciosísima doncella,
yo lo sentiría mucho.

No tienes que volver mas,
porque yo ya no te quiero,
porque tengo un nuevo amante
que me ama mas verdadero.

Si tú me vienes detrás
serás muy provocativo,
si no has oído oírás,
entiende lo que te digo.

Ya te he dicho que te vayas
á donde tú tengas que hacer,
que estoy cansada de hablarte
jamás te quisiera ver.

¿Donde cobraré yo ahora
los pasos que por tí he dado?
después de tanto querer
que presto me has olvidado.

No me pensaba señora
lo que a mi me ha sucedido,
hermosísima paloma
dulcísimo dueño mio.

De qué me ha aprovechado
el venirme á cortejar,
si me has dejado burlado
á donde iré á cobrar.

Yo me fié de la dama,
de su tío y de su hermano,
y de sus padres también
para que vean que chasco.

Le escribí yo á esta dama
una carta bien dictada,
en una mesa sentado
diciéndole de palabra.

No te fies de esa dama
que á todos dá calabaza,
todos le parecen poco
y ella no vale para nada.

Muy mala trabajadora
eso ya te lo aseguro,
para trabajar con calma
para comer amenudo.

Si me quieres escuchar
te advertiré alguna cosa,
no seas hombre tan tonto
y no pides á esa moza.

Esta no sabe hilar,
ni dá hacienda de mujeres,

ni tampoco una colada
pues dime, para que la quieres.

El dia que tú te cases
quita al mando á la mujer,
y si acaso no lo haces
mal gobierno has de tener.

Atiende lo que te digo,
cree si quieres creer,
atiende lo que tú haces,
y te diré lo que has de hacer.

Y por más que tú trabajes,
por mas que quieres ahorrar,
por mas dineros que ganes
nunca podrás comer pan.

De que te sirve el tener
los comestibles en casa,
si tienes una mujer
que todo te lo malgasta.

Ha de ser determinado,
se ha de saber gobernar,
y tambien algo callado,
y en la puerta has de escuchar.

Le dirás á tu mujer
chica, yo me voy al campo,
y no has de ser de los lelos,
te has de quedar encerrado.

Esto es lo que has de hacer
si te has de quitar la carga,
esto lo has de aprender,
si tú no quieres llevarla.

Labradores, jornaleros,
que vais continuo al campo,
no faltará en vnestras casas
cosecha de cuernos largos.

Ojo pollos!!

Tened juicio y medidad las siguientes observaciones, que un filósofo amigo nuestro ha hecho en la mujer.

“La mujer que anda de talones, echando la casa abajo, tiene un genio que ni el demonio que la resista: es dengosa, fastidiosa y súpita.

La que anda de puntillas es celosa, curiosa, viva, impresionable, y alguna vez impertinente.

La que anda con toda la planta del pié es reposada, alegre, risueña y de buen carácter.

La que lleve la punta de los piés para dentro es maliciosa escogida y poco sincera.

La que los lleva para fuera, andando de revoleo y con desanfado, es marisabidilla.

La que vá por la calle metida de estómago y encogida de hombros, es capaz de comerse una ternera y de negar que el sol dá luz: esto en castellano quiera decir embustera.

La que anda de sacada de pecho y metida de cintura, es dominante y engreida.

La que lleva la cabeza agachada mirando al suelo, está dispuesta á engañar á todos.

La que la lleva levantada y echada hácia atrás, tiene los cascos llenos de humo y el corazón de estopa. „

Otro, no menos curioso, añade por complemento de aquellas estas semblanzas:

“La mujer testaruda se lanza al mar en una caja de cartón.

La paciente asa un buey con una vela.

La curiosa quisiera darle vuelta al arco Iris para ver que color tiene del otro lado.

La prudente escribe sus promesas en una pizarra.

La envidiosa se mata procurando apretarse el corsé mas que su vecina.

La despilfarradora se quema buscando un fósforo.

La industriosa es una hormiga desde 1.º de Enero hasta último de Diciembre.

Bonitas hay muchas; bonitas y buenas, hay bastantes; pero pocas son las buenas; bonitas y baratas. „

Todo esto será una verdad; pero respecto á mí, solo sé que en punto á mujeres todas me parecen mejores.

¿Hay nada como ellas en el mundo?

FIN.

REUS: Establecimiento de Juan B. Vidal, arrabal alto de Jesús, núm. 5.

En la misma se halla un buen surtido de trovos, relaciones, romances, canciones, historias, aleluyas, soldados, una buena colección de sainetes y diferentes libritos chistosos.